

MAMLAKATNING RIVOJLANISHIDA IQTISODIYOTNING O'RNI

M.Narinov

MXT-222 guruh talabasi

Z.Sh.Ashurova

Ilmiy rahbar

SamISI "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7583789>

Annotasiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda iqtisodiyotni shakllantirish, turmush tarzingizga olib kirish va moliyaviy savodxonligizni oshirish uchun boshlang'ich malumotlar berilgan. Hozirgi kunda tadbirkorlarimiz uchun zarur bo'lgan bilim bu moliyaviy bilimlar haqida maqolada kerakli ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, ayri boshlash, tovar, makroiqtisodiyot, mikroiqtisodiyot, bozor, yalpi ichki mahsulot, yalpi tashqi mahsulot, taqsimlash, raqobat, monopoliya, oligopoliya.

Annotation: In this article you will find information on the economy, bringing to you your life style to increase your access and financial literacy initial data are given. Today the knowledge necessary for our entrepreneurs is financial knowledge is, if you are from economics low financial literacy is you are don't have a message is preferably with entrepreneurship better not to engage. Therefore this hope. I have the information you need in my article I will.

Keywords: economy, start, brand, macroeconomics, market, gross internal product, gross external product, distribution, competition, monopoly, oligopoly.

Mamlakatimizning maydoni 448,9 ming kvadrat kilometr, aholisi 36 million ishchi kuchi resurslari aholining deyarli yarimi, mamlakatimizning 60 % maydoni qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlardir.

Respublikamizning yer osti qazilmalaridan yiliga 5,5 milliard dollardan ko'p foyda oladi, 2700 dan ortiq foydali qazilmalar va konlar topilgan. Mamlakatimiz mis zahirasi bo'yicha dunyoda 11 o'rinda, qazib olish bo'yicha 7 o'rinda, uran zahiralari bo'yicha 11 o'rinda, qazib olish bo'yicha 9 o'rinda turadi. Respublikamizda 160 dan ortiq gaz, neft, ko'mir konlari mavjud ulardan 5 million tonnadan ortiq neft va gaz kondensati olinadi, har yili 5 milliard kub metrdan ortiq zangori yonilg'i - gaz olinadi, ko'mirning umumiy zahiralari 2 milliard tonnadan ko'p.

Iqtisodiyot deganda tovar yoki xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va ayri boshlash desak ham bo'ladi. Zamonaviy iqtisodiyot 2 qismga bo'tarzi, davlatning yalpi ichki va yalpi tashqi mahsulotlari, yalpi daromad, ishsizlar soniga qarab bilib olishimiz mumkin.

Miqroiqtisodiyot – bir tashkilot, korxonalar, firma, uy xo'jaligini ishlab chiqarishi, ayriboshlashi va shunga o'xshash yo'nalishda ish olib boradigan tizim.

Mamlakatning rivojlangan yoki rivojlanmagan sodda qilib aytganda, boy yoki kambag'alligini shu mamlakatda yashovchi fuqarolarning turmush tarzi, davlatning yalpi ichki va yalpi tashqi maxsulotlari, yalpi daromad, ishsizlar soniga qarab bilib olishimiz mumkin.

Ma'lumki, biz insonlarning ehtiyoji tugamaydi, tabiat bizga bergan nematlardan foydalanib o'z ehtiyojlarimizni qondiramiz, avvalo o'z ehtiyojlarimizni qondirish uchun bir vosita kashf etamiz va bu vosita yordamida tabiatdan kerakli resurslarni olib vositalar yordamida ishlab chiqaramiz va kundalik ehtiyojimizga kerakli narsani olamiz yoki ayriboshlash tarzida ehtiyoji bor subyektga taqdim etamiz.

Yunonistonda ikki ming yil oldin "Economikos" – o'zbek tilida " uy xo'jaligini yuritish san'ati" deb nomlangan iqtisodiyotga oid birinchi kitob Ksenofond (eramizdan avvalgi 430 – 355 yillar) tomonidan yozilgan "Ekonomika" ozbek tilida "Iqtisodiyot" so'zi shu kitob nomidan kelib chiqqan.

Arastu

(Eramizdan avvalgi 384 – 322 yillar)

Iqtisodiyotni fan sifatida qarab, uning ilk tushuncha va tamoyillarini yaratgan yunon faylasufi.

Iqtisodiyotning eng asosiy tarkibiy qismi bu odamlardir.

Iqtisodiyotning tarkibiy qismlari – tabiat, odamlar va odamlar tomonidan kashf etilgan barcha narsalar.

Iqtisodiy jarayon boshqichlari – ishlab chiqarish, taqsimlash, ayri boshlash va iste'mol qilish.

Raqobat

Raqobat – bozor ishtirokchilari manfaatlarini to'qnashuvida yuzaga kelivchi o'zaro kurash.

Raqobat ikki turga bo'linadi narxlar vositasida raqobatlashish, narxlar vositasisiz raqobatlashish.

Narxlar vositasida raqobatlashish – tovar narxini tushurish yoki oshirish yordamida raqobatchilarga tasir ko'rsatish.

Narxlar vositasisiz raqobatlashish – tovar narxini o'zgartirmastan uning sifatini yaxshilash, reklamani kuchaytirish kabi ommalar orqali raqobatchilarga ta'sir ko'rsatish.

Buyuk ingliz iqtisodchisi olim Adam Smit bozor iqtisodiyoti nazariyasining asoschisi raqobatni iqtisodiyotning " Ko'rinmas qo'li" deb nomlagan.

Agar bozorda talabga nisbatan taklif ko'p bo'lsa raqobat kuchayadi, raqobat kuchayishi natijasida esa tovar va xizmatlarning sifati oshadi, narxlar tushadi, yoki taklifga nisbatan talab ko'p bo'lsa tovar va xizmatlarning narxi oshadi.

Bozorda raqobatni vujudga keltiruvchi omillar;

- 1) Firma, korxonalar bir xil tovar ishlab chiqarishga ixtisoslanishi.
- 2) Bozorda ishlab chiqaruvchi firmalar, va xaridorlarning ko'p bo'lishi.
- 3) Tovarning bozor narxiga hech qaysi firmaning tasir ko'rsata olmasligi.
- 4) Bozor raqobatchi firmalarning bozorga kirish uchun hech qanday to'siqlarning bo'lmasligi.

Raqobatni 4 ta shakli mavjud erkin raqobat, monopolistik raqobat, sof monopolik, oligopolik raqobat.

- 1) Erkin raqobat – bu bir turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi tarmoqda juda ko'p sonli korxonalar mavjudligi sharoitidagi raqobatdir.
- 2) Monopolistik raqobat – bu bir vaqtning o'zida ham monopoliya, ham raqobat xususiyatlariga ega bo'lgan raqobatdir.
- 3) Sof monopoliya – bu tarmoqda yagona ishlab chiqaruvchi mavjud bo'lib, u yakka hukmronlik mavqeyiga ega bo'lgan bozor holatidir.
- 4) Oligopoliya – tarmoqda u qadar ko'p bo'lmagan korxonalar mavjud bo'lishi va hukmronlik qilish sharoitidagi raqobatdir.

Siz o'z tadbirkorlik faoliyatingizni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun korxonangiz raqobatdoshligini ta'minlashingiz zarur. Korxonangiz raqobatdoshligi – muayyan turdagi mahsulotni ishlab chiqaruvchi boshqa korxonalariga o'zining ishlab chiqarish, moliyaviy va marketing faoliyati samaradorligi jihatidan munosib qarshi tura olish qobiliyati. Buning uchun, albatta, korxonangiz raqobatdoshligini ta'minlash yo'llari to'g'risida bilishingiz kerak.